

Observatório
do Legislativo

Observatório do Legislativo 2019

A atividade legislativa do
Congresso Nacional com
foco nas **Medidas
Provisórias** Editadas
pelo Poder Executivo
sob a perspectiva da
liberdade econômica

Prof. Dr. Maurício Loboda Fronzaglia
Prof. Dr. Paulo Rogério Scarano
Prof. Dr. Clayton Vinicius Pegoraro de Araújo
Prof. Dr. Elton Duarte Batalha

Fev. 2022

São Paulo, Brasil

Introdução

O objetivo da pesquisa foi compreender como o Congresso Nacional interfere na liberdade econômica do país através do seu comportamento com relação às **Medidas Provisórias**, no ano de 2019.

A escolha feita foi a de verificar a questão da liberdade econômica, aqui tomada pela definição, **parâmetros e dimensões estabelecidos pelo Fraser Institute**, na relação entre os poderes executivo e legislativo no ano de 2019, o primeiro ano de governo do atual presidente da república e da atual legislatura da Câmara e de dois terços do Senado Federal.

O trabalho se ateve ao ano de 2019 porque normalmente é no primeiro ano de seu governo que um mandatário aproveita a força das urnas e o menor nível de desgaste do capital político, para dar o tom de sua agenda. Ademais, a pandemia iniciada no primeiro trimestre de 2020 acabou afetando a normalidade do processo legislativo.

A verificação empírica desta expectativa se deu através da análise das Medidas Provisórias, instrumento jurídico que pode ser capaz de colocar o poder de agenda do executivo para o legislativo.

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

Centro Mackenzie de Liberdade Econômica
www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

A pesquisa possui caráter exploratório e é centrada no **primeiro ano da 56ª legislatura**, buscando mapear e analisar as medidas provisórias apresentadas pela **Presidência da República** em 2019, aprovadas no **Congresso Nacional** e convertidas em lei.

Foi realizada uma **análise textual interpretativa** que utiliza códigos e temas de análise estabelecidos a priori. As categorias e temáticas baseiam-se nos conceitos da **Nova Economia Institucional (NEI)** de **instituições extrativistas** (em que os direitos de propriedade são trocados com forte intermediação do Estado) e **instituições inclusivas** (em que os direitos de propriedade são trocados preponderantemente por meio do mercado).

A cada uma dessas categorias são vinculados diversos **códigos temáticos**, que são elementos daquele conjunto. Tais códigos são unidades de registro que representam temáticas, que devem ser entendidos como unidades “de significação que se libertam naturalmente de um texto analisado, segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura.

Metodologia

Nesse contexto, as categorias analíticas e temáticas estão associadas às contribuições teóricas da NEI, utilizando como base instrumental o **índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021)**, uma vez que este é tratado na literatura como um indicador da qualidade institucional dos países. Por **qualidade institucional** entende-se que quanto maior a pontuação no índice de liberdade econômica, mais inclusivas são as instituições do país e quanto menor a pontuação, mais extrativas são as instituições do país.

O quadro a seguir **sintetiza as categorias e temáticas** inspiradas na metodologia do índice de Liberdade Econômica do Fraser Institute, bem como os contextos que as medidas provisórias versando sobre determinada temática podem impactar **positiva** ou **negativamente** a liberdade econômica.

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

Centro Mackenzie de Liberdade Econômica
www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

TAMANHO DO GOVERNO

Tamanho das alíquotas máximas do imposto sobre a renda	Se a legislação implica aumento da alíquota máxima do imposto de renda ou se a alíquota máxima incide sobre faixas de renda menores, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduz, impacta positivamente
Transferências e subsídios como percentagem do PIB	Se a legislação implica aumento de transferências e subsídios, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduz, impacta positivamente.
Participação do investimento estatal no investimento total	Se a legislação implica aumento da participação do investimento público, tende a impactar negativamente a liberdade econômica. Se reduz, tende a impactar positivamente.
Consumo do governo em relação ao consumo total	Se a legislação implica aumento do consumo do governo, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduz, impacta positivamente.
Propriedade estatal de ativos econômicos	Se a legislação implica aumento da da propriedade estatal de ativos econômicos, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduz, impacta positivamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do Índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

SISTEMA LEGAL E DIREITOS DE PROPRIEDADE

Independência judicial de interferência política	Se a legislação implica redução ou interferência política no judiciário, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduz, impacta positivamente.
Eficiência da estrutura legal do país em disputas relacionadas às ações e regulações governamentais	Se a legislação reduz a eficiência do sistema legal, ao aumentar sua complexidade ou estabelecer barreiras às disputas que envolvam o governo, impacta negativamente a liberdade econômica. Se aumentar a eficiência, impacta positivamente.
Grau de proteção dos direitos de propriedade e dos ativos financeiros	Se a legislação reduz a proteção dos direitos de propriedade ou relativos aos ativos financeiros, impacta negativamente a liberdade econômica. Se aumentar a proteção, impacta positivamente.
Grau de interferência militar na política e no estado de direito	Se a legislação permitir ou ampliar a participação e interferência militar na política e no Estado de Direito, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduzir, impacta positivamente.
Força e imparcialidade do sistema legal	Se a legislação reduzir a força e a imparcialidade do sistema legal, impacta negativamente a liberdade econômica. Se aumentar, impacta positivamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

SISTEMA LEGAL E DIREITOS DE PROPRIEDADE

Grau de cumprimento da lei pela população	Se a legislação favorecer o cumprimento da lei pela população, impacta positivamente a liberdade econômica.
Tempo e recursos necessários para a execução legal de uma dívida	Se a legislação gerar aumento de tempo ou custos para a execução legal de uma dívida, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduzir, impacta positivamente.
Custos em tempo e dinheiro para a transferência de propriedade de bens imóveis	Se a legislação gerar aumento de tempo ou custos para a transferência de bens imóveis, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduzir, impacta positivamente.
Grau de confiabilidade da polícia	Esse é um critério do Fraser Institute. No entanto, como envolve a percepção quanto a confiabilidade da polícia, dificilmente normas jurídicas conseguem afetar esse tipo de variável.
Custos da criminalidade nos negócios	Se a legislação contribuir para reduzir a criminalidade, impacta positivamente a liberdade econômica. Se for mais leniente com a criminalidade, impacta negativamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

ESTABILIDADE MONETÁRIA

Medidas que impactem a expansão da oferta de moeda

Esse é um critério do Fraser Institute. No entanto, como a condução da política monetária é de responsabilidade do Banco Central, dificilmente normas jurídicas conseguem afetar esse tipo de variável.

Taxa de inflação e seu desvio padrão

Critério do Fraser Institute. No entanto, como a política monetária baseia-se no Regime de Metas de Inflação, cuja condução é de responsabilidade do Banco Central, dificilmente normas jurídicas conseguem afetar esse tipo de variável. Se a legislação explicitamente tiver impacto inflacionário, reduz a liberdade econômica. Se a legislação contribuir para o controle inflacionário, aumenta a liberdade econômica.

Custos em tempo e dinheiro para a transferência de propriedade de bens imóveis

Se a legislação gerar aumento de tempo ou custos para a transferência de bens imóveis, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduzir, impacta positivamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

LIBERDADE DE TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS

Receitas provenientes de tarifas sobre o comércio exterior como porcentagem dos fluxos de comércio exterior

Se a legislação implica aumento da tributação sobre comércio exterior, impacta negativamente a liberdade econômica. Se reduz, impacta positivamente.

Tarifa de importação média

Se a legislação gerar aumento na tarifa média de importação, impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza, impacta positivamente.

Barreiras regulatórias ao comércio internacional

Se a legislação gerar aumento nas barreiras regulatórias ao comércio exterior, impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza, impacta positivamente.

Custos dos procedimentos necessários para importar ou exportar

Se a legislação aumentar os custos relacionados ao comércio exterior, impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza, impacta positivamente.

Diferença entre a taxa de câmbio no mercado negro e no mercado oficial

Se a legislação reduz os obstáculos à propriedade estrangeira de negócios no país, impacta positivamente a liberdade econômica. Caso aumente os obstáculos, impacta negativamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

LIBERDADE DE TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS

Possibilidade de estrangeiros deterem a propriedade de negócios no país	Se a legislação reduza os obstáculos à propriedade estrangeira de negócios no país, impacta positivamente a liberdade econômica. Caso aumente os obstáculos, impacta negativamente.
Controles de capitais	Se a legislação favorecer controles de capitais, impacta negativamente a liberdade econômica. Caso favoreça o livre movimento de capitais, impacta positivamente.
Porcentagem de países dos quais é exigido visto de entrada de visitantes	Se a legislação reduzir a exigência de visto para viajantes estrangeiros, impacta positivamente a liberdade econômica. Caso aumente a exigência, impacta negativamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

REGULAÇÃO

Porcentagem dos depósitos bancários em bancos privados	Se a legislação crie incentivos que ampliem o volume de depósitos em bancos públicos, comparativamente aos bancos privados, impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza esses incentivos, impacta positivamente.
Participação do crédito bancário privado no crédito bancário total	Se a legislação crie incentivos que ampliem o volume de crédito por meio de bancos públicos, comparativamente aos bancos privados, impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza esses incentivos, impacta positivamente.
Controles sobre crédito e taxas de juros	Caso a legislação estabeleça controles e direcionamento sobre o crédito e controles sobre o juro impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza esses controles e direcionamento, impacta positivamente.
Regulação sobre salário mínimo	Se a legislação versar sobre a regulação do salário mínimo, ampliando seu escopo, impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza esse escopo, impacta positivamente.
Contratações e demissões regidas por regulação	Se a legislação ampliar os controles sobre contratações e demissões impacta negativamente a liberdade econômica. Caso promova a flexibilização da regulação sobre contratações e demissões, impacta positivamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

REGULAÇÃO

Imposição legal de negociação coletiva centralizada

Se a legislação ampliar as exigências de negociação trabalhista coletiva centralizada impacta negativamente a liberdade econômica. Caso favoreça a livre negociação, impacta positivamente.

Regulação sobre horários e períodos de trabalho

Se a legislação ampliar a regulação sobre horários e períodos de trabalho impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza a regulação, impacta positivamente.

Custos obrigatórios demissionais

Se a legislação ampliar os custos obrigatórios demissionais impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza tais custos, impacta positivamente.

Serviço militar (obrigatoriedade e duração)

Se a legislação reduzir as exigências quanto ao recrutamento militar impacta positivamente a liberdade econômica. Caso aumente as exigências, impacta negativamente.

Exigências administrativas sobre os negócios

Se a legislação ampliar as exigências administrativas sobre os negócios impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza tais exigências, impacta positivamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do Índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Metodologia

Categoria

Temática

Impacto

REGULAÇÃO

Custos burocráticos	Se a legislação ampliar os custos burocráticos para os negócios impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza tais custos, impacta positivamente.
Custos monetários e de tempo para abrir um negócio	Se a legislação ampliar os custos monetários e de tempo para abrir um negócio impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza tais custos, impacta positivamente.
Propinas	Esse é um critério do Fraser Institute. Dificilmente normas jurídicas conseguem afetar esse tipo de variável. No entanto, se a legislação contribuir para reduzir a corrupção, impacta positivamente a liberdade econômica. Se for mais leniente com a corrupção, impacta negativamente.
Custos monetários e de tempo para obter licença de construção	Se a legislação ampliar os custos monetários e de tempo para obter licença de construção impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza tais custos, impacta positivamente.
Custos monetários e de tempo para se adequar à conformidade tributária	Se a legislação ampliar os custos monetários e de tempo para se adequar à conformidade tributária impacta negativamente a liberdade econômica. Caso reduza tais custos, impacta positivamente.

Fonte: Elaboração própria, baseado na metodologia do Índice Economic Freedom of the World do Fraser Institute (2021).

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Processo de Análise

O processo de análise seguiu as seguintes fases de análise: **leitura e redução dos dados do material componente do corpus; apresentação dos dados; e extração de conclusões.** A redução dos dados envolveu o estabelecimento das unidades de contexto, a identificação da eventual presença de unidades compatíveis com as categorias extraídas da teoria e sua codificação na respectiva categoria. Uma vez identificadas evidências textuais relacionadas a determinada temática, avaliou-se se trata de caso de impacto positivo ou negativo para a liberdade econômica.

Por fim, as conclusões buscaram estabelecer as **conexões entre o concreto** (as evidências extraídas da norma jurídica) e o **abstrato** (os nexos causais envolvendo a interação entre a Presidência da República e o Congresso Nacional no processo de proposição - apreciação das medidas provisórias e o impacto de seus resultados na liberdade econômica).

Medidas Provisórias Analisadas

MP	Ementa	Status	Impacto
870/2019	Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.	Convertida na Lei nº 13.844, de 2019	Neutro
871/2019	Institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com Índícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios.	Convertida na Lei nº 13.846, de 2019	Negativo
872/2019	Altera a Lei nº 10.480,/02, para prorrogar o prazo de recebimento de gratificações pelos servidores ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União, e as Leis nºs 11.473/07, 7.479/86.	Convertida na Lei nº 13.841, de 2019	Negativo
881/2019	Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado.	Convertida na Lei nº 13.874, de 2019	Positivo
884/2019	Altera a Lei nº 12.651/12, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências.	Convertida na Lei nº 13.887, de 2019	Negativo

Fonte: Elaboração própria baseada em Presidência da República (2021)

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Medidas Provisórias Analisadas

MP	Ementa	Status	Impacto
885/2019	Altera as Leis nºs 7.560/86, 10.826/03, 11.343/06, 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), 8.745/93, e 13.756/18	Convertida na Lei nº 13.886, de 2019	Positivo
886/2019	Altera a Lei nº 13.844/19, a Lei nº 8.171/91, a Lei nº 12.897/13, e a Lei nº 13.334/16, para dispor sobre a organização básica dos órgãos da Presidência da República	Convertida na Lei nº 13.901, de 2019	Positivo
887/2019	Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, no âmbito do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa.	Convertida na Lei nº 13.884, de 2019	Negativo
888/2019	Altera a Lei nº 13.328/16, para dispor sobre as requisições de pessoal para a Defensoria Pública da União.	Convertida na Lei nº 13.915, de 2019	Neutro
889/2019	Altera a Lei Complementar nº 26/75, e as Leis nºs 8.036/90, 8.019/90, e 10.150/00, para instituir a modalidade de saque- aniversário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Convertida na Lei nº 13.932, de 2019	Neutro

Fonte: Elaboração própria baseada em Presidência da República (2021)

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Medidas Provisórias Analisadas

MP	Ementa	Status	Impacto
890/2019	Institui o Programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde	Convertida na Lei nº 13.958, de 2019	Neutro
893/2019	Dispõe sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de que trata o art. 14 da Lei nº 9.613/98.	Convertida na Lei nº 13.974, de 2020	Neutro
894/2019	Institui pensão especial destinada a crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).	Convertida na Lei nº 13.985, de 2020	Negativo
897/2019	Institui o Fundo Garantidor Solidário (FGS); dispõe sobre o patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural (CIR), a escrituração de títulos de crédito e a concessão de subvenção econômica para empresas cerealista.	Convertida na Lei nº 13.986, de 2020	Positivo
899/2019	Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis nºs 13.464/17 e 10.522/02.	Convertida na Lei nº 13.988, de 2020	Positivo

Fonte: Elaboração própria baseada em Presidência da República (2021)

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Medidas Provisórias Analisadas

MP	Ementa	Status	Impacto
903/2019	Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	Convertida na Lei nº 13.996, de 2020	Negativo
906/2019	Altera a Lei nº 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para dispor sobre a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios	Convertida na Lei nº 14.000, de 2020	Neutro
907/2019	Altera as Leis nºs 11.371/06, e 12.249/10, para dispor a respeito das alíquotas do imposto sobre a renda incidentes nas operações que especifica, e as Leis nºs 9.825/99.	Convertida na Lei nº 14.002, de 2020	Negativo
909/2019	Extingue o fundo formado pelas reservas monetárias de que trata o art. 12 da Lei nº 5.143/66; dispõe sobre a destinação dos recursos oriundos do fundo; revoga o art. 12 da Lei nº 5.143/66.	Convertida na Lei nº 14.007, de 2020	Neutro
913/2019	Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	Convertida na Lei nº 13.997, de 2020	Negativo

Fonte: Elaboração própria baseada em Presidência da República (2021)

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

Medidas Provisórias Analisadas

MP	Ementa	Status	Impacto
915/2019	Aprimora os procedimentos de gestão e alienação dos imóveis da União.	Convertida na Lei nº 14.011, de 2020	Positivo
917/2019	Altera a Lei 13.146/15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência.	Convertida na Lei nº 14.009, de 2020	Neutro

Fonte: Elaboração própria baseada em Presidência da República (2021)

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)

MPs Apresentadas x Aprovadas

Fonte: Elaboração própria (2022).

Efeito na Liberdade Econômica das MPs convertidas em lei.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Principais conclusões

Das quarenta e duas (42) Medidas Provisórias enviadas pelo Poder Executivo, apenas vinte e duas (22) se converteram em leis.

Do total de Medidas provisórias aprovadas, **oito (8) apresentaram um efeito negativo** sobre a liberdade econômica, **seis (6) apresentaram um efeito positivo** sobre a liberdade econômica e **oito (8) mostraram-se neutras** neste aspecto.

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

www.mackenzie.br/liberdade-economica
liberdade.economica@mackenzie.br
[@rmack.liber](https://twitter.com/rmack.liber)